

KO'CHAT QALINLIGI VA MA'DAN O'G'ITLAR ME'YORLARINI XASHAKI LAVLAGINING UNIB CHIQISHI VA KO'CHAT QALINLIGIGA TA'SIRI

¹Xalikov Baxodir Meylikovich,

²Esirgapova Umida Xasanovna,

²Po'latov Sarvar Mustafoyevich,

²Raxmetova Feruza Fatxullayevna

¹Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy-tadqiqot instituti

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Annotatsiya. Xashaki lavlagidan mo'1 va sifatli hosil olish uchun avvalambor uni urug'lik sifatiga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Ekiladigan urug'lar andoza talablariga javob berib, 3,5-4,5 va 4,5-5,5 mm kalibrovkadagi urug'larni tanlab olish kerak. Urug'larni unib chiqish darajasi 60 %dan kam bo'lmasligi zarur. Ushbu maqolada ko'chat qalinligi va ma'dan o'g'itlar me'yorlarini xashaki lavlagining unib chiqishi va ko'chat qalinligiga ta'siri to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Xashaki lavlagi, ozuqa, ko'chat qalinligi, ko'chat qalinligi, ma'dan o'g'it, o'g'it me'yorlari, lavlagi bargi.

Абстракт. Чтобы получить обильный и качественный урожай столовой свеклы, необходимо уделять серьезное внимание качеству ее семян. Семена для посева должны соответствовать требованиям стандарта и быть отобраны калибром 3,5-4,5 и 4,5-5,5 мм. Всхожесть семян должна быть не менее 60 %. В статье представлена информация о влиянии плотности посадки и норм внесения минеральных удобрений на всхожесть и плотность посадки сахарной свеклы.

Ключевые слова. Сахарная свекла, корм, густота стояния всходов, плотность посадки, минеральное удобрение, нормы удобрений, свекольный лист.

Annotation. To obtain a rich and high-quality harvest of beetroot, it is necessary to pay serious attention to the quality of its seeds. The seeds to be sown should meet the standard requirements and select seeds with a caliber of 3,5-4,5 and 4,5-5,5 mm. The germination rate of seeds should not be less than 60 %. This article provides information on the effect of seedling thickness and mineral fertilizer rates on the germination and seedling thickness of beetroot.

Keywords. Sugar beet, feed, seedling density, seedling density, mineral fertilizer, fertilizer standards, beet leaf.

Urug'larni bir tekis, sog'lom va to'liq unib chiqishlari uchun ekishdan oldin ularni albatta turli preparatlar bilan ishlov berish talab etiladi.

Xashaki lavlagi urug'lari tuproqning 0-5 sm.dagi harorati 6-7 °Cdan o'tganda 3-4 sm chuqurlikda aniq uyalab ekadigan SST-8A, SST-12A, SST-12B, SKON-4,2, SO-4,2, SON-2,8A, SUPN-8 kabi seyalkalardan foydalaniladi. Xashaki lavlagini 45, 60 va 70 sm qator oraliqlarida ekish mumkin. Agar urug'lar ko'p urug'li bo'lsa gektariga 8-16 kg, bir urug'li bo'lsa 3-4 kg me'yorda ekiladi.

Xashaki lavlagi tuproqning mexanik tarkibi o'rta qumoq va yengil bo'lgan tuproqlarda yaxshi o'sib rivojlanadi.

Xashaki lavlagi nam va issiqsevar o'simlikdir. Urug'i ekilgandan so'ng havo harorati 15 °Cdan yuqori bo'lganda unib chiqish boshlanib, 18-20 °C bo'lganda baravj unib chiqa boshlaydi. Xashaki lavlagini me'yoriy o'sib rivojlanishi uchun eng maqbul havo harorati 25-28 °C hisoblanadi. Xashaki lavlagi sovuqqa chidamli o'simlik bo'lib, unib chiqqan maysalari -3 °Cgacha sovuq havo haroratiga chidashi mumkin.

U juda namsevar o'simlik bo'lib, eng ko'p namlikka bo'lgan talabi amal davri boshi va barg va ildizmeva rivojlanish davrlari hisoblanadi. Tuproqda namlik yetishmasa, barglari so'lib, quriy boshlaydi va nobud bo'ladi.

1-jadval

Xashaki lavlagini unib chiqish dinamikasi, %. 2022-yil

Var №	Ko'chat qalinligi, ming/ga	Ma'dan o'g'itlar me'yori, kg/ga	Ekilgan kun	Unib chiqish dinamikasi, % hisobida			
				16.04	19.04	22.04	25.04
1	70-80	O'g'itsiz (nazorat)	13.04.2023 y	15,4	41,2	62,7	85,4
2		NPK 120:90:60		16,7	44,7	67,1	84,9
3		NPK 160:120:80		16,9	44,3	67,3	85,4
4		NPK 200:140:100		17,1	45,5	68,2	85,8
5	90-100	O'g'itsiz (nazorat)	13.04.2023 y	17,4	42,4	63,9	83,7
6		NPK 120:90:60		16,4	44,3	64,9	84,1
7		NPK 160:120:80		17,8	45,3	66,7	86,4
8		NPK 200:140:100		18,5	46,2	66,9	87,1
9	110-120	O'g'itsiz (nazorat)	13.04.2023 y	17,9	43,1	65,4	84,7
10		NPK 120:90:60		18,1	44,3	66,8	86,9
11		NPK 160:120:80		18,7	45,2	66,9	87,2
12		NPK 200:140:100		18,7	46,2	67,1	87,3

2-jadval

Ma'dan o'g'it me'yorlarini xashaki lavlagining ko'chat qalinligiga ta'siri, %. 2022-yil

Var №	Ko'chat qalinligi, ming/ga	Ma'dan o'g'itlar me'yori, kg/ga	amal davri boshida (yagonadan keyin), ming/ga	amal davri oxirida, ming/ga	nobud bo'lgan o'simliklar soni, ming/dona	nobud bo'lgan o'simliklar soni, %
1	70-80	O'g'itsiz (nazorat)	78,3	75,4	2,9	3,7
2		NPK 120:90:60	78,1	76,1	2,0	2,5
3		NPK 160:120:80	78,5	76,7	1,8	2,3

4		NPK 200:140:100	78,6	76,8	1,8	2,3
5	90-100	O'g'itsiz (nazorat)	97,1	93,6	3,5	4,0
6		NPK 120:90:60	97,2	94,5	2,7	3,0
7		NPK 160:120:80	97,0	94,8	2,2	2,5
8		NPK 200:140:100	97,1	95,1	2,0	2,3
9	110-120	O'g'itsiz (nazorat)	117,8	112,8	5,0	4,6
10		NPK 120:90:60	118,1	114,1	4,1	3,8
11		NPK 160:120:80	117,7	114,6	3,1	2,8
12		NPK 200:140:100	117,9	115,1	2,8	2,6

Tajribada xashaki lavlagini "O'zbekiston-83" navi tanlanib, ekishda uni 1-reproduksiya urug'lari ekildi. Tajriba o'tkazilgan yillar davomida ekish ishlari ob-havo sharoitidan kelib chiqib, yillar bo'yicha mos ravishda 13.04.22, 20.04.23, 08.04.24 kunlari tuproqning 5-6 sm.dagi harorati 8-9 °C bo'lganda 3-4 sm chuqurlikda, gektariga 10-12 kg me'yorda 60 sm qator oralig'ida ekildi. Urug'lar ekilgan kundan boshlab, har 3 kunda unib chiqish dinamikasi o'rganildi.

Tajribaning dastlabki yilida (2023-y) olingan ma'lumotlarga ko'ra, xashaki lavlagini urug'lari bir kunda va bir vaqtda ekilgani sababli unib chiqish dinamikasida tajriba variantlari o'rtasida deyarli farq kuzatilmadi. Dastlabki yilda xashaki lavlagi 13.04da ekilgani uchun u ekilganidan 3 kun o'tganidan keyin, ya'ni 16.04.da urug'lar variantlar bo'yicha o'rtacha 15,4-18,7 % unib chiqqan bo'lsa, 6 kun o'tganidan keyin (19.04) 41,2-46,2 %, 9 kundan keyin 62,1-68,2 %, ekishning 11-12-kunlari esa 85,4-87,3 % ni tashkil etdi. Tajribaning ikkinchi yilida ham shu kabi qonuniyatlar takrorlanib, faqat xashaki lavlagi 20.04. kuni ekilgani sababli unib chiqish jarayoni nisbatan ertaroq boshlanib, 3-kundan keyin 17,5-20,9 %ni, 9-kuni 64,9-70,3 %, 11-12-kunlari esa 85,8-88,9 %ni tashkil etgan bo'lsa, tajribaning uchinchi yilida urug'lar nisbatan ertaroq, ya'ni 08.04 kuni ekilganligi sababli unib chiqish darajasi pastro bo'lib, 3 kundan keyin 13,3-16,75ni, 6 kundan keyin 39,1-44,2 %ni, 11-12-kunlari esa 83,1-86,2 %ni tashkil etdi.

Xashaki lavlagini unib chiqish darajasi bo'yicha olingan ma'lumotlarni tahlil etib, xulosa qilish mumkinki, ko'chat qalinligi va mineral o'g'it me'yorlari uning unib chiqish darajasiga ta'sir ko'rsatmadi. Faqat, xashaki lavlagi nisbatan erta muddatda ekilganda tuproq va havoning harorati pastligi sababli dastlabki kunlardagi unib chiqish darajasi kech muddatlarda ekilganga nisbatan 4-5 % pastroq bo'lishi, urug'larni avlodi 1-reproduksiya bo'lganligi sababli to'liq unib chiqish darajasi o'rtacha 83,1-88,9 % bo'lganligi aniqlandi.

Ma'lumki, har qanday o'simlikni hosil salmog'ini uning ko'chat qalinligi, ya'ni gektardagi ko'chat soni belgilaydi. O'simlik biologiyasidan kelib chiqib, ko'chatlar soni me'yoriy bo'lsa, o'simlikdan mo'l hosilni kutish mumkin.

Dissertatsiya ish dasturiga asosan tajribada uchta ko'chat qalinligini o'rganish belgilangan bo'lib, urug'lar to'liq unib chiqqanidan so'ng belgilangan ko'chat qalinligidan kelib chiqib nihollarni yagonalash ishlari olib borildi. Tajribaning gektariga 70-80 ming tup ko'chat qoldirilishi lozim bo'lgan 1, 2, 3 va 4-variantlarida o'simlik orasida 20-21 sm, (60x21-1), gektariga 90-100 ming tup ko'chat qoldirilishi kerak bo'lgan 5, 6, 7 va 8-variantlarida 17-18 sm (60x17-1), gektariga 110-120 ming tup qoldirilishi kerak bo'lgan 9, 10, 11 va 12-variantlarida esa 14-15 sm (60x14-1) masofa qoldirilib yagonalash ishlari o'tkazildi va belgilangan ko'chat qalinligiga erishildi.

Tadqiqotning dastlabki yilida olingan ma'lumotlarga ko'ra, amal davri boshida tajribaning 1, 2, 3 va 4-variantlarida o'rtacha 78,1-78,6 ming/ga, 5, 6, 7 va 8-variantlarida 97,0-97,2 ming/ga, 9, 10, 11 va 12-variantlarida esa 117,7-118,1 ming/ga miqdorida ko'chatlar borligi aniqlandi.

Ob-havo sharoiti, o'simlik biologiyasi, ko'chat qalinligi, mineral o'g'itlar me'yori va parvarishida qo'llanilgan agrotexnik tadbirlar ta'sirida xashaki lavlagi parvarishining amal davri oxirida ko'chatlar sonini kamayganligi aniqlandi.

Tajribada ko'chatlar sonini yuqori me'yorda bo'lishi amal davri oxirida ko'chatlarni nisbatan kamayishiga olib keldi. Tahlil natijalariga ko'ra, tajribaning ko'chat qalinligi 70-80 ming/ga bo'lgan 1, 2, 3 va 4-variantlarida amal davri oxirida nobud bo'lgan o'simliklar soni 1,8-2,9 %ni tashkil etgan bo'lsa, ko'chat qalinligi 90-100 ming/ga bo'lgan 5, 6, 7 va 8-variantlarida mazkur ko'rsatkich 2,0-3,5 %ni, ko'chat qalinligi 110-120 ming/ga bo'lgan 9, 10, 11 va 12-variantlarida esa 2,8-5,0 %ni tashkil etdi.

Olingan ma'lumotlardan qisqacha xulosa qilish mumkinki, o'simlikda ko'chat qalinligini 70-80 ming/gadan 90-100 ming/ga oshib borishi nobud bo'lgan o'simliklar sonini 0,2 %dan 0,7 %gacha, 110-120 ming/ga oshirilishi esa 1,0 %dan 2,1 %gacha bo'lishiga olib keladi.

Ta'kidlash kerakki, xashaki lavlagida mineral o'g'itlarni turli me'yorlarda qo'llanilishi ham uning ko'chat qalinligiga ta'sirini namoyon etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p miqdorda

o'simliklarni nobud bo'lishi mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantlarida kuzatilib, ushbu ko'rsatkichlar ko'chat qalinliklariga mos ravishda 2,9; 3,5; 5,0 %ni tashkil etdi. Xashaki lavlagida mineral o'g'it me'yorlarini oshirib borilishi esa ularni ko'chat qalinligini bir miqdorda saqlab qolinishiga erishildi. Tajribaning ko'chat qalinligi 70-80 ming/ga bo'lgan, parvarishida NPK 120:90:60 kg/ga mineral o'g'itlar berilgan 2-variantida nobud bo'lgan o'simliklar soni 2,0 %ni tashkil etgan bo'lsa, NPK 160:120:80 va NPK 200:140:100 kg/ga qo'llanilgan 3, 4-variantlarida 1,8 %ni tashkil etdi. Xuddi shunga o'xshash ma'lumotlar ko'chat qalinligi gektariga 90-100 ming dona bo'lgan variantlarda ham kuzatilib, mazkur ko'rsatkichlar mos ravishda 2,7; 2,2; va 2,0 %ni tashkil etdi. Ko'chat qalinligi gektariga 110-120 ming dona bo'lgan 10, 11 va 12-variantlarda esa tegishli ravishda 4,1; 3,1; 2,8 % bo'lganligi aniqlandi.

Tajribaning 2023 va 2024-yillarida olingan ma'lumotlarda ham yuqoridagi kabi qonuniyatlar kuzatildi.

To'liq ma'lumotlar dissertatsiyaning 1, va 2-illovalarida keltirildi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tahlilidan xulosa qilish mumkinki, xashaki lavlagi parvarishida mineral o'g'itlar me'yorini NPK 120:90:60 kg/gadan NPK 160:120:80 kg/ga oshirilishi dalada o'simliklar sonini 0,2-1,0% miqdorida, NPK 200:140:100 kg/ga oshirilishi esa 0,7-1,3% miqdorida saqlab qolishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI

1. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari -Toshkent, 2007, B.180.
2. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta.-M: Kolos, 1985. B. 351
3. Методы агрофизических исследований”. –Tashkent, Mexnat, 1973, S.17.
4. Sug'oriladigan maydonlarda ozuqabop ekinlarni yetishtirish. Fermerlar uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. Mualliflar: B.D.Allashov., S.G'.Jamolov. 2019 yil, 21 bet.
5. Allashov B. D., Jamolov S. G'. Chorva mollarini oziqlantirishda xashaki lavlagining ahamiyati J; Chorvachilik va naslchilik ishi. №6 (17), 2020, 50-51 betlar.
6. Allashov B. D., Jamolov S. G'. Ozuqa bazasini mustahkamlashda hashaki lavlagi bo'yicha olib borilgan birlamchi urug'chilik ishlari. J; Chorvachilik va naslchilik ishi. №5 (16), 2020, 61-62 betlar.
7. Ozuqabop ekinlarni yetishtirish. 100 kitob to'plami. 48–kitob. B.D.Allashov, Toshkent, 2021, 28-29-betlar.
8. Xalikov B.M. Vliyanie gustoty stoyaniya i rejima orosheniya na vyrashivanie saxarnoy svekly. // Informatsionny listok. –Tashkent: Uz INTI, 1996. -4 s.
9. Xoliqov B.M. Qand lavlagi yetishtirish agrotexnologiyasi va almashlab ekish. Toshkent, 2013, 14-15 betlar.
10. Xoliqov B.M. Qand lavlagi yetishtirish agrotexnologiyasi va almashlab ekish. Toshkent, 2013, 39-40 betlar.
11. Xoliqov B.M. Qand lavlagi yetishtirish agrotexnologiyasi va almashlab ekish. Toshkent, 2013, 41-43 betlar.
12. Xoliqov B.M. Qand lavlagi yetishtirish agrotexnologiyasi va almashlab ekish. Toshkent, 2013, 50-51 betlar.